

LOTIN TILINING KELIB CHIQISH TARIXI VA TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI

Aziimboyeva Zilolaxon Rustam Qizi

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: azimbayevarobiya@gmail.com, tel: (97)540-70-28

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12748161>

Lotin tili — hind-yevropa tillari oilasining italiy tillari guruhiga mansub; Italiyaning o'rta qismidagi Latsiy viloyatida miloddan avvalgi 8-asrda yashagan lotin qabilasining tili. Lotin tilining asta-sekin Rim hududidan tashqariga tarqalishi va qadimgi Italiyaning boshqa tillarini siqib chiqarishi miloddan avvalgi 4—3-asrlarga to'g'ri keladi. Apennin yarim orolning lotinlashuvi (yunon tili hukmron bo'lgan Janubiy Italiya va Sitsiliya bundan mustasno) miloddan avvalgi 1-asrda yakunlanadi. Rim imperiyasining gullab-yashnashi, yangi-yangi mustamlakalarning bosib olinishi natijasida Lotin tili Shimoliy Afrika, Ispaniya, Galliya, Germaniya, Dunaybo'yi hududlariga tarqaladi. Lotin tilidagi eng qadimgi yodgorliklar miloddan avvalgi 3-asrga mansub.

Qadimgi davr Lotin tili tarixi bir-biridan u yoki bu darajada farqlanuvchi 5 ta davrga ajratiladi: 1) Eng qadimgi Lotin tili davri (miloddan avvalgi 6-4-asrlar);

2) Klassik davrgacha bo'lgan Lotin tili davri (miloddan avvalgi 3-2-asrlar, adabiy Lotin tilining shakllanish vaqti);

3) Klassik, "oltin" Lotin tili davri (miloddan avvalgi 1-asr, juda boy leksika va rivojlangan adabiyoti bilan ajralib turadi);

4) Klassik davrdan keyingi, "kumush" Lotin tili davri (milodiy 1-asr, adabiy tilning fonetik va morfologik me'yorlari uzil-kesil shakllandi);

5) So'nggi bosqichdagi Lotin tili (2— 6-asrlar; yozuv tili bilan xalq-so'zlashuv tili-"xalqona lotin" o'rtasida tafovut paydo bo'ldi).

Lotin tili, "o'lik til" deb hisoblanishiga qaramay, zamonaviy Mira madaniy hodisasi bo'lib qolmoqda. Tibbiyotda lotin tili an'anaviy ravishda anatomik, klinik va farmatsevtik terminologiyada qo'llaniladi. Lotin tilini bilish dunyoning turli mamlakatlari shifokorlariga bir-birlarini osongina tushunish imkonini beradi. Lotin tilini tibbiyotda qo'llashning uzoq an'analari butun dunyo shifokorlari va tibbiy ta'limni birlashtiruvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Yaqin o'tmishda ko'pchilik tibbiy insholar lotin tilida yozilgan (NI Pirogov, M. Lomonosov va boshqalar) Fransiya inqilobidan keyin universitetlarda lotin tilidan o'qitish zamonaviy tillarga tarjima qilingan. Bu davrda lotin tilining fan tili sifatida saqlanishiga tibbiyot olimlarining, ayniqsa Ni. Pirogov. Zamonaviy professional til shifokorlari va farmatsevtlar jahon tibbiyoti va farmatsiyaning ko'p asrlik rivojlanishining mahsulidir. Ilm-fan va madaniyat tarixidagi ko'plab hodisalarda bo'lgani kabi, bu rivojlanishga qadimgi Yunoniston va Rim katta ta'sir ko'rsatdi.

Lotin tili anatomiya va farmakologiyada muhim rol o'ynaydi. Inson tanasining barcha a'zolari va qismlari, shuningdek, dori vositalari lotincha nomga yoki lotincha nomlarga ega. Retseptlar dunyoning istalgan mamlakatida tushunarli farmatsevtlarning qat'iy qoidalari bo'yicha lotin tilida chiqariladi. Lotin tilining rivojlanishi nafaqat qadimgi davlatlar madaniyatining, balki butun

tibbiyotning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatdi. Antik davrdan boshlab tibbiyot terminologiyasi ikki tilli yunon-lotin asosida shakllana boshladi. V asrda yashagan Gippokratning "Corpus Gippokratik" ("Gippokratlar korpusi") asarlari to'plami bunga yaqqol misoldir. Miloddan

avvalgi asrda bronx, astma, koma, herpes, vabo, epidemiya, karsinoma, tif, amfizem va boshqalar kabi ko'plab zamonaviy atamalarning nomini topishingiz mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Yu.F. Schulz, SD Zakharin , TV Merzalova , LL Savelyeva , ES Sizyakina , LA
2. Khmel "Lotin tili va terminologiya asoslari" - M.: Tibbiyot, 1982 yil
3. Yu.F. Panasenko "Tibbiy terminologiya bilan lotin tili asoslari" - M.: " Gootar -
4. Media", 2011 yil
5. Tibbiyotda lotin terminologiyasi: Sparr . - o'qish . Qo'llanma / Petrova VG, VI
6. Yermicheva . - 2 nashr, nusxa. va qo'shing. - M: Astrel , AST, 2009, p. 1-9